

DOI: <https://10.5281/zenodo.17372898>

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА В ДИСКУРСЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Мохира Халикова

Зебо Каракулова

Журабек Бекназаров

(Национальный институт

педагогического мастерства имени А. Авлони)

АННОТАЦИЯ

Предметом исследования данной статьи являются проблемы компетентности и развития компетенций в контексте VUCA-мира, информационного общества и четвертой промышленной революции. Гипотезу исследования составляет утверждение о корреляции образования и социокультурной реальности.

В работе использованы методы контент-семантического анализа, обзора научной литературы. Результатом исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций в сфере образования.

Ключевые слова: VUCA-мир, компетентность, компетенции XXI века, информационное общество, образование на протяжении всей жизни.

PROBLEMS OF DEVELOPING 21ST-CENTURY COMPETENCIES IN THE DISCOURSE OF THE INFORMATION SOCIETY

ABSTRACT

This article examines the issues of competence and competency development in the context of a VUCA world, the information society, and the fourth industrial revolution. The research hypothesis asserts a correlation between education and sociocultural reality.

This study utilizes methods of the content-semantic analysis, literature review. The study develops theoretical propositions and practical recommendations in the field of education.

Keywords: VUCA world, competence, 21st-century competencies, information society, lifelong learning.

AXBOROT JAMIYATI DISKURSIDA XXI ASR KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

ABSTRACT

Ushbu maqolada VUCA-dunyo, axborot jamiyati va to'rtinchi sanoat inqilobi kontekstida kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot gipotezasi ta'lim va ijtimoiy-madaniy reallik o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi.

Tadqiqotda kontent-semantik tahlil va adabiyotlar tahlili usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotda ta'limga doir nazariy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: VUCA-dunyo, kompetensiya, XXI asr kompetensiyalari, axborot jamiyati, hayot davomida ta'lim.

**Подлинно разумное обучение
изменяет и наш ум, и наши нравы.
Мишель де Монтень**

ВВЕДЕНИЕ

Образование – это основа прогресса любого общества. Это фундамент, на котором стоит всё здание человеческого развития.

Образование как социальный институт представляет собой непрерывный процесс, основанный на кумуляции знаний и изучении эмпирического опыта, полученного на прошедших этапах развития цивилизации в попытке ответить на фундаментальные вопросы мироздания и эволюции.

Образование имманентно находится в корреляционной (от лат. *correlatio* – «соотношение») зависимости от социо-экономических, культурных процессов, происходящих в обществе.

Изменяющийся характер общества являются движущей силой образования, важнейшей чертой успешного образования является его способность отвечать концептуальным требованиям и вызовам общества и личности. Социально-культурные маркеры третьего тысячелетия – VUCA-мир, четвертая промышленная революция, изменение системы ценностей – выдвинули на передний план новые вызовы личности и обществу.

В данном контексте мировые образовательные системы претерпевают трансформационные процессы, основанные на создании и формировании новых подходов, инновационных методик, отвечающих концептуальным требованиям прогресса. Важные особенности этого преобразования, в частности, включают в себя:

- реализацию принципа непрерывного обучения, основанного на личностно-ориентированном подходе и непрерывном развитии способностей;
- вопросы устойчивого развития, экологического мышления, внимание к проблемам общепланетарного значения, усиление чувства моральной ответственности специалистов за свою профессиональную деятельность;
- проблемы развития творческого потенциала, цифрового интеллекта в условиях «цифровой экономики» и бизнес-моделей;
- внимание к проблемам инклюзии, правам человека, гендерного равенства;
- проблемы межкультурного диалога, сохранения национальных ценностей в условиях конвергенции цивилизаций;
- интеграция науки и производства, релевантность семантики образовательных программ контексту инновационных процессов;
- развитие личностных компетенций и социальных навыков.

Все это ставит в качестве приоритета в образовании задачи защиты гуманистических идей в условиях конвергенции цивилизаций, формирования социального интеллекта, экологии личности, эмпатии, чувства моральной ответственности специалистов за профессиональные решения.

Нравственные угрозы, возникающие в информационном обществе (информационная безопасность, этика общения в киберпространстве), требуют особого внимания к социализации молодого поколения (теории поколений С. Кон, Н. Хоу и др.).

Данные изменения привели к необходимости модернизации социальных институтов и, в частности, системы образования, требуя принятия качественно новой образовательной парадигмы на основе Lifelong Learning – образования на протяжении всей жизни, основанного на компетентностном подходе [11, 19, 20]. Вследствие этого в научных исследованиях все больше изучаются проблемы компетентности личности, которая реализуется в высшем, профессиональном образовании, в системе образования взрослых, повышения квалификации, переподготовки.

Обзор литературы.

Контрастивный анализ исследований позволяет убедиться, что проблема компетентности носит сложный, многомерный и мета-дисциплинарный

характер, являясь объектом исследования различных дисциплин (педагогика, андрагогика, социология, психология, акмеология, менеджмент).

В специальных исследованиях под компетенциями понимаются знания, умения, способы мышления, характерные для определенной деятельности, а также ответственность за их использование, выбор, направленные на эффективное выполнение определенных действий в конкретной сфере деятельности. Среди работ, посвященных проблемам компетентности, целесообразно выделить R. White [24], J. Raven [8], Л. Рейслер [9], И. Зимняя [4], Г. Селевко [10], М.Халикова [19], А. Хуторской [14] и др. Однако следует отметить, что единого определения семантического поля понятия «компетентности» в науке не существует. Это положение подчеркивается многими исследователями [6].

Словари по общей и социальной педагогике дают следующие трактовки проблемы: «социально-педагогическая компетентность — способность понимать и знать свои социально-педагогические возможности во взаимодействии с другими людьми»; «социальная компетентность — это социальные навыки, позволяющие человеку в должной мере соблюдать жизненные нормы и правила, ответственность» [3].

Известный швейцарский социолог, президент FREREF (Фонд европейских регионов исследований в области образования), профессор Цюрихского университета В. Хутмахер отмечает, что понятие «компетентность» ближе к понятийному полю «знаю, как» [17].

Один из первых исследователей проблемы компетентности, лингвист, профессор Массачусетского технологического института N. Chomsky характеризует компетентность в дискурсе языковой компетентности как «систему интеллектуальных способностей, знаний и установок, развивающуюся в многофакторной среде» [13].

Британский исследователь социолог, педагог, почетный профессор Эдинбургского университета John Raven трактует компетентность как «особую способность, которая требуется для выполнения определенного действия в определенной области и включает в себя отраслевые знания, научные навыки, образ мышления, а также понимание ответственности за свои действия» [8]. Равен выделяет около 40 подтипов компетенций: критическое мышление, готовность решать сложные задачи, самоконтроль, готовность обучаться самостоятельно, привычка к абстрагированию, самостоятельность мышления, готовность полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный риск, готовность использовать новые идеи для достижения цели; способность

принимать решения, персональная ответственность, способность к совместной работе ради достижения цели и др.

В контексте парадигмы Lifelong Learning активно изучаются smart-компетенции, soft skills, коммуникативные компетенции, нарративные компетенции [15], профессиональные [16] и цифровые компетенции [2].

В педагогико-андрагогической практике «компетенция» означает предпосылки готовности учащегося к успеху в профессии и определяется уровнем социализации, нравственным, интеллектуальным потенциалом и теоретическими и практическими знаниями в конкретной сфере.

Проф. А.В. Хуторской характеризует компетентность как «заранее определенные социальные требования и нормы профессиональной подготовки студента» [14], в иерархии компетенций выделяя следующие три уровня: 1. Базовые, метапредметные, общие компетенции (ценностные, общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные, социальные); 2. Межпредметные компетенции (на стыке конкретных дисциплин); 3. Субпредметные (в рамках конкретной тематики).

По мнению автора, сущность компетентного подхода состоит в отражении проблемы соотношения между социумом и личностью.

Профессор Г. Селевко классифицирует компетенции по видам деятельности, областям науки, сферам общественной жизни, стадиям социальной зрелости [10].

Исследовательница И.А. Зимняя выделяет три типа компетенций: 1) личностные компетенции; 2) компетенции, связанные с взаимодействием личности и социальной среды; 3) компетенции, связанные с профессиональной деятельностью человека [4].

Исследователи утверждают, что компетентность представляет собой полиморфное, многокомпонентное явление [19].

Результаты.

На сегодняшний день существует несколько академических школ и подхода к изучению компетенций в зарубежных странах — американская, английская, французская, немецкая школа, австрийский подход и др.

Американская школа фокусируется на изучении поведенческих, деятельностных характеристик компетентности. Следует отметить, что понятие «компетентность» было введено в научный оборот одним из представителей американской школы, педагогом, социологом, психологом Робертом Уайтом (Robert White). В своем исследовании «Пересмотр понятия мотивации: концепция компетенции» Уайт описал компетентность как «потенциал или способность влиять на окружающую среду, осуществлять личную свободу».

Совет Европы дает одновременно несколько определений термина:

- политические и социальные компетенции, способность брать на себя ответственность, участвовать в процессе принятия решений, разрешать конфликты, участвовать в совершенствовании демократических институтов;
- компетенции, связанные со смысловыми особенностями многоязычного, поликультурного общества (умение принимать различия между культурами, языками и религиями, уважать других, жить с людьми, преодолевать среду ксенофобии и нетерпимости, межкультурный диалог);
- коммуникативные компетенции;
- использование информации, связанной с цифровизацией общества, навыки критического мышления;
- компетенции непрерывного обучения в контексте личной, профессиональной, общественной деятельности [17].

В контексте реальности турбулентного мира важную роль играют профессиональная компетентность профессионалов. В этом дискурсе компетентностный подход как способность действовать на основе прагматического опыта, творчески применять знания в нестандартных ситуациях, оценивается как наиболее перспективный [19, 20, 21].

Компетентность требует не только профессионально-теоретической подготовки, но и развития психоэмоциональных, вербальных, рефлексивных, социальных знаний. В этом дискурсе компетентностный подход имеет прагматическое значение.

В европейском проекте «Определение и отбор ключевых компетенций» (DeSeCo) базовые компетенции определяются как «важный фактор жизненного успеха и эффективного функционирования общества».

Несмотря на многочисленные попытки создать универсальную типологическую классификацию и модель компетенций в мировой практике до сих пор не существует единой системы, единой классификации. Хотя Совет Европы предложил классификацию базовых компетенций, в частности CEFR — общеевропейских компетенций в изучении иностранного языка, многие страны адаптировали ее исходя из своих геополитических и социальных особенностей.

В соответствии с авторской позицией, «компетентность — это, адаптация личности к жизненным ситуациям, мобилизация, активное применение в профессиональной деятельности знаний, умений, навыков и эмпирического опыта, накопленных в разные периоды социальной деятельности».

На протяжении столетий процесс обучения строился по производственно-конвейерному принципу, при котором учащиеся приобретали однотипные знания, работая по шаблонам на основе линейного плана обучения, лишь изредка

допускающего свободу условного выбора. Ожидалось, что набор навыков, необходимых для работы, будет стандартным и статичным (неизменным), специалисты должны были проходить периодические курсы повышения квалификации для развития профессиональных компетенций. Учебные программы не преследовали социальных целей и не были направлены на решение задач VUCA-мира (умение решать задачи, личностное развитие, стремление к успеху, нестандартность мышления, стратегии личного обучения, медиаграмотность и др.).

Специалисты утверждают, что в ближайшем будущем человечество ждет радикальная смена социально-экономической системы, на которую повлияет стремительное развитие технологий и связанные с ними социальные изменения. В частности, президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб в своем выступлении в 2016 г. в Давосе подробно остановился на идее четвертой промышленной революции. По мнению исследователя, в ближайшем будущем человечество столкнется с изменениями невиданных масштабов. В долгосрочной перспективе новый технологический переход может привести к экспоненциальному экономическому росту, но в то же время и к значительному дисбалансу в мировой экономике, углубить риск глобальной системной безработицы.

В ходе исследований, проведенных для определения базовых тенденций, присущих информационному обществу в XXI в., эксперты определили ряд трендов, которые окажут существенное влияние на все отрасли экономики и определяют тектонику рынка труда в ближайшем будущем.

Основные направления образовательных трендов можно выразить следующим образом:

1. Технологическая трансформация, цифровизация всех сфер жизни, автоматизация и роботизация и, как следствие, изменение роли человеческого труда во всех отраслях экономики.

2. Оцифровка всех видов информации, нейроинтерфейсы.

3. Создание нового социального ландшафта, усиление урбанизации, демографические изменения, гендерное равенство, усиление роли женщин в экономике.

4. Появление сетевых систем, более гибких способов управления компаниями и сообществами, характеризующимися развитием сетевых технологий.

5. Трансформация существующей промышленной революции, массовое внедрение в экономику блокчейновых, киберфизических систем. Этот процесс

также можно рассматривать как начало шестого технологического цикла по моделям Н. Кондратьева, Й. Шумпетер [1].

6. Зеленая экономика. В контексте концепции устойчивого развития наблюдается внимание производителей к вопросам охраны окружающей среды, широкое использование экологических метафор в бизнесе и экономике.

7. Полилингвизм и мультикультурализм. В будущем человечество все больше будет переключаться на работу в международных онлайн-сообществах.

8. Коллаборация, межотраслевая кооперация.

Все перечисленные выше изменения происходят под влиянием одного общего тренда — динамичности изменения процессов. Он не только влияет на изменения, но и определяет скорость обновления окружающего мира.

Изменения в экономике и обществе требуют переосмысления тектоники, логики и траектории образовательной модели, выявления нового набора знаний. Именно в этом контексте возникает новая образовательная парадигма, облегчающая переход к новой социально-экономической надстройке. Исследователь Г.В. Никитина утверждает, что формирование компетенций в условиях новой парадигмы является полиаспектной проблемой, требующей взаимодействия образовательного пространства с социальной практикой [7].

Для развития национального диалога по компетенциям в 2012 г. Национальной ассоциацией образования (NEA), коалицией лидеров бизнеса, образования и политики, в которую входят представители Министерства образования США, корпорации Dell Computer, Microsoft, SAP, была создана организация Partnership for 21st Century Skills (P21). В рамках этого проекта исследователями разработана система компетенций 7C: критическое мышление и решение проблем, творчество и инновации, общение и сотрудничество, информационная и медиаграмотность, ИКТ и компьютерная грамотность, компетенции, необходимые для жизни и профессии.

Американский исследователь и один из основоположников бизнес-консалтинга Том Питерс (Tom Peters) признает, что успех компаний в XXI в. неразрывно связан со следующими компетенциями сотрудников:

- стратегическое мышление;
- масштабное мышление;
- умение доводить начатое до конца;
- умение вдохновлять других;
- стресс-менеджмент [22].

Таким образом, в условиях информационного общества и новой парадигмы экосистема образования претерпевает существенные изменения в следующих направлениях: 1. Изменение роли учителя. В условиях нового подхода учитель

должен превратиться из «транслятора» знаний в организатора, дизайнера, фасилитатора, тьютора образовательного процесса. 2. Постановка цели. Помимо получения необходимой информации, возникают умение применять полученные знания в жизни, поиск правильного решения проблем в нестандартных ситуациях. 3. Изменяются методы обучения. Компетентностный подход требует использования интерактивного подхода, ориентированного на личность учащегося. 4. Внедрение новой системы оценивания знаний, при этом не только оцениваются полученные знания, но и изучаются личностные мотивы, учитывается комплекс компетенций. 5. Информационно-образовательная среда.

Узбекистан в настоящее время разрабатывает стандарты общего, высшего и андрагогического образования, обращая внимание на международный опыт и тенденции развития. Целью подготовки компетентных специалистов, заявленной в государственных образовательных стандартах страны, является изменение не только содержания образования, но и деятельности педагогов, методов обучения и процесса организации образования. Задача формирования компетенций по направлениям и специальностям основывается на комплексной классификации компетенций XXI в. и напрямую связаны с созданием стратегии образования.

Признание компетентностного подхода в образовании было связано с новыми тенденциями развития экономики, а также с подготовкой поколения специалистов инновационного развития, промышленности и бизнеса. Такая комплексная задача может быть решена в парадигматическом контексте, отражающем концептуальные цели и задачи образования. В последние годы в системе образования активно применяются передовые результаты зарубежного опыта, концепции, модели, методы, форсайт-анализ.

В то же время контент-анализ образовательных программ (педагогика, андрагогика, социология, физика, биотехнология, автоматизация системного управления, нефть и газ, математика) и уровней образования (бакалавриат, магистрат) свидетельствует о том, что общекультурные компетенции не находят должного отражения в контенте программ общественных, гуманитарных, естественных и технических наук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в условиях современного динамичного информационного общества, шестого технологического уклада, сокращения экономических циклов, компетенции устаревают с очень высокой скоростью. Эта особенность делает неэффективным долгосрочное планирование и предопределяет необходимость формирования обще-социальных компетенций.

Исследования в области социальной педагогики, социологии, менеджмента показывают устойчивость к изменениям в технологической среде XXI в. способность применять профессиональные навыки в условиях новых ситуаций, готовность к приобретению новых навыков, открытость к новаторским идеям, адаптивность к постоянно меняющимся ситуациям.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обобщая результаты вышеизложенного анализа, предлагается включить в систему универсальных компетенций XXI в.:

1. Управление проектами и процессами. Постановка стратегических целей и задач, правильный выбор приоритетов, проектное мышление и управление проектами. 2. Способность действовать в постоянно турбулентной и быстро меняющейся мировой среде. 3. Креативное мышление. 4. Межкультурный диалог, понимание различий между разными культурами, открытость к новым идеям и взглядам, готовность к общению с другими людьми, способность чувствовать различия в менталитете и применять его при решении проблем. 5. Компетенции в управлении искусственным интеллектом, создания программных продуктов. 6. Навыки экологического мышления и lean production, навыки управления процессами, отвечающей целям устойчивого развития. 7. Критическое мышление. 8. Эмоциональный интеллект. В условиях технократической цивилизации и техники возрастает роль гуманистических навыков, эмпатии, адаптивности к разным социальным ролям, гибкости в межличностных отношениях. 9. Информационные навыки — умение создавать информацию, фильтровать, извлекать необходимую и обрабатывать ее для достижения результатов, кибербезопасность, понимание основных принципов работы технологических систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Блауг М. Шумпетер, Йозеф А. // 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономикс, 2008. – С. 333. ISBN 978-5-903816-01-9.
2. Волгина С. В. К вопросу об изменении содержания и качества высшего образования в условиях цифровой экономики с позиции компетентностного подхода // Тенденции развития науки и образования. 2019. Т. 50. № 7. – С. 12-15.
3. Воронин А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / Науч. ред. проф. Г. Бухарина. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 135 с.
4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата современного образования // Эйдос. Интернет-журнал. 2006.
5. Кострова Ю. Генезис понятий «компетенция» и «компетентность» // Молодой ученый. 2011. № 12 (35). Т. 2. С. 102-104.

6. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / Под ред. С. Ю. Глазьева, В. В. Харитонов. Москва.: Тривант, 2009. – 304 с.
7. Никитина Г. В. Формирование профессиональных и социальных навыков XXI века в трансформирующемся образовании. Потенциал социальной практики // Современная высшая школа. Инновационный аспект. 2019. Т. 11, № 2. – С. 87-92.
8. Равен Д. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. Москва.: Когито-Центр, 2002. – 394 с.
9. Рейслер Л. А. Межкультурная компетенция и ее структура // Профессиональный проект. Идеи, технологии, результаты. 2012. № 1. – С. 59-67.
10. Селевко Г. Компетентности и их классификация // Народное образование. 2004. № 4. – С. 136-144.
11. Халикова М.К. Ҳаёт давомида таълим парадигмаси ахборот жамиятининг муҳим детерминанти сифатида // Журнал социальных исследований. – 2023. – Т. 6. – № 1.
12. Холиқова М.К. XXI аср ахборот-таълим муҳитини ташкил этишнинг парадигмал аспектлари. // Замонавий таълим. Илмий-услубий журнал. 2021. 5(102). – 3-8 б. – ISSN 2181-6514.
13. Хомский Н. Язык и мышление. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 122 с.
14. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. 2003. № 2. – С. 58-64.
15. Федорова В. П. Формирование нарративной компетенции как способа моделирования вторичного языкового сознания (английский язык, языковой вуз): дисс. ... канд. пед. наук. Москва, 2004. 194 с.
16. Шарипова О. М. Модель компетенций для персонала в условиях цифровизации и Индустрии 4.0 // Креативная экономика. 2019. Т. 13, № 12. – С. 2411-2420.
17. Hutmacher W. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne. 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe Strasburg, 1997.
18. Griffin P., Care E., Wilson M. Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Melbourne, Springer, 2017. 276 p.
19. Khalikova M. To the question of reflecting the competences of the XXI century in educational programs in discourse lifelong learning paradigms // European International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 20-27.
20. Xalikova M. VUCA-dunyo va Lifelong Learning ta'lim modellari tahlili. // Filologiya va pedagogika. 2024. – № 3. – С. 44-46. e-ISSN 3060-4885.

21. Xoliqova M. Postindustrial tamaddun kontekstida axborot va bilimlar jamiyatining konseptual determinantlari // Society, Gender and Family in Central Asia. 2021/4 (1). C. 71-81.
22. Peters T. Re-imagine. M.: Best Business Books, 2011. – 352 p.
23. Savecevic, D. (2008). Convergence or divergence of ideas on andragogy in different countries. International Journal of Lifelong Education. 27(4), 361-378.
24. White R. W. Motivation reconsidered: the concept of competence // Psychological Review. 1959. Vol. 66. №. 5. P. 297–333.
25. <https://www3.weforum.org/docs>.